

MARKAZIY OSIYO DAVLATLARINING INTEGRATSIYALASHUV JARAYONLARINING FAOLLASHUVIDA MADANIY HAMKORLIKNING O'RNI

Lobar Xushnazarova

O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi
Xalqaro hamkorlik va reytinglar bilan ishlash
boshqarmasi yetakchi mutaxassisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15239222>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi integratsiyalashuv jarayonlarida madaniy hamkorlikning tutgan o'rni tahlil qilinadi. Muallif madaniyat sohasidagi hamkorlikning mintaqaviy barqarorlik, o'zaro ishonch, umumiy sivilizatsion qadriyatlar va ijtimoiy birdamlikni ta'minlashdagi ahamiyatini ochib beradi. Shuningdek, tarixiy-madaniy meros, yoshlar almashinuvi, festivallar va xalq diplomatiyasining integratsiyaga ta'siri yoritiladi.

Kalit so'zlar: madaniy hamkorlik, integratsiya, Markaziy Osiyo, tarixiy meros, xalq diplomatiyasi.

So'nggi yillarda Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi mintaqaviy integratsiyalashuv jarayonlari faollashmoqda. Bunga siyosiy irodaning kuchayishi, iqtisodiy manfaatdorlik, xavfsizlikka oid muammolarning umumiyliigi sabab bo'lmoqda. Biroq, bu jarayonni chuqurlashtirishda madaniy hamkorlik alohida o'rin tutadi. Madaniyat xalqlarni yaqinlashtiruvchi, o'zaro tushunishni kuchaytiruvchi va ijtimoiy asoslarni mustahkamlovchi kuch sifatida integratsiyaning ma'naviy negizini tashkil etadi.

Madaniy hamkorlik bu – davlatlar o'rtasida madaniyat, san'at, adabiyot, ta'lim va boshqa gumanitar sohalarida olib boriladigan o'zaro almashinuv va hamkorlik shakllarini o'z ichiga oladi. Integratsiya jarayonlarida bu hamkorlik ishonch va barqarorlikni mustahkamlaydi, o'zaro yaqinlik va mushtaraklik tuyg'ularini kuchaytiradi.

Markaziy Osiyo xalqlari qadimdan Buyuk Ipak yo'li orqali o'zaro iqtisodiy, madaniy va ilmiy aloqalar o'rnatgan. Bu yo'nalishda madaniyatlar bir-biriga ta'sir ko'rsatib, umumiy sivilizatsion merosni yaratgan. Samarqand, Buxoro, Hirot, Marv va Toshkent kabi shaharlarda yirik ilmiy va madaniy markazlar shakllangan. Bu madaniy uyg'onishlar bugungi kunda madaniy integratsiya uchun boy tarixiy asos bo'lib xizmat qilmoqda. 1991-yil mustaqillikka erishgan Markaziy Osiyo respublikalari o'z milliy madaniyatlarini tiklash va rivojlantirishni boshladilar. Shu bilan birga, umumiy tarixiy-madaniy ildizlar asosida mintaqaviy madaniy hamkorlik yo'lga qo'yila boshlandi. Bu jarayon o'zbek, tojik, qirg'iz, qozoq va turkman xalqlari o'rtasida do'stlik aloqalarini mustahkamlashga xizmat qildi. Markaziy Osiyo xalqlari bir necha asrlar davomida yagona sivilizatsion makonda yashab, umumiy madaniy merosni yaratgan. Al-Xorazmiy, Beruniy, Forobiy, Ibn Sino, Alisher Navoiy kabi mutafakkirlar butun mintaqaga mansub bo'lib, har bir xalq ularni o'z faxri deb biladi. Samarqand, Buxoro, Xiva, O'sh, Turkiston kabi shaharlar – umumiy tarixiy markazlar sanaladi. Bu madaniy meros bugungi hamkorlik uchun mustahkam zamin yaratadi. So'nggi yillarda o'zaro madaniyat kunlari, teatr festivallari, qo'shma san'at ko'rgazmalari, "Navro'z" kabi umumxalq bayramlarining qo'shma nishonlanishi xalqlar orasidagi madaniy yaqinlikni kuchaytirmoqda. Bu esa siyosiy va iqtisodiy integratsiya uchun ijobiy ijtimoiy muhit yaratadi. Yoshlar orasidagi o'zaro anglashuv madaniy integratsiyaning kelajagini belgilaydi. Shu sababli, talabalar almashinuvi, ilmiy va madaniy konferensiyalar, yozgi maktablar, madaniy ekspeditsiyalar kabi faoliyatlar muhim ahamiyat

kasb etmoqda. Birgalikdagi oliy ta'lim dasturlari va o'zaro diplom tan olinish jarayonlari ham bu yo'nalishda qo'llab-quvvatlanmoqda.

So'nggi yillarda Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston o'rtasida o'zaro "madaniyat kunlari", san'at festivallari, kinoforumlar muntazam o'tkazilib kelmoqda. Masalan, "Markaziy Osiyo madaniyat haftaligi" kabi tadbirlar orqali ijodiy guruhlar o'zaro tajriba almashmoqda. Bular zamonaviy muloqot maydonlarini yaratibgina qolmay, bir-birining san'atini tanitish va qadrlash imkonini ham beradi.

Madaniyat faqatgina bayramlar yoki festival bilan cheklanmaydi. Qo'shma kinofilmlar, hujjatli filmlar, teleloyihalar va OAVdagi hamkorlik madaniy integratsiyaning zamonaviy vositasiga aylanmoqda. Bundan tashqari, xalq diplomatiyasi – ya'ni ijodkorlar, ziyolilar va NNTlar faoliyati rasmiy diplomatik aloqalarga ko'makdosh bo'lmoqda. Madaniy integratsiyaning muhim tarkibiy qismi bu – oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlikdir. Bugungi kunda mintaqa davlatlari o'rtasida talabalar almashinuvi, qo'shma ilmiy loyihalar, xalqaro konferensiyalar soni ortib bormoqda. Bunda san'at, tarix, arxitektura va madaniyat sohalari ustuvor yo'nalishlardan hisoblanadi. COVID-19 pandemiyasidan so'ng madaniy hamkorlik raqamli platformalarga ko'chdi. Onlayn konsertlar, virtual ko'rgazmalar, mushoiralar va vebinarlar yordamida madaniy integratsiya yangi bosqichga ko'tarildi. Masalan, "Online Silk Road Festival" (2022) barcha Markaziy Osiyo davlatlarini birlashtirgan global loyiha sifatida muvaffaqiyatli o'tdi.

YuNESKO ro'yxatiga kiritilgan tarixiy yodgorliklar – Ipak yo'li shaharlaridagi madaniy meros obyektlari – davlatlararo hamkorlikni talab etadi. Shu bois, restavratsiya, tadqiqot, saqlash ishlari doirasida qo'shma dasturlar yo'lga qo'yilmoqda. Masalan, "Sharq durdonalari" loyihasi doirasida Samarqand, Buxoro, Turkiston va O'sh shaharlarida hamkorlikdagi restavratsiya ishlari olib borilgan. Madaniy sohada oddiy fuqaro darajasidagi tashabbuslar – sayohatchilar bloglari, adabiy yozuvchilar klublari, ijodiy muhitdagi kollaboratsiyalar – ham mintaqaviy birdamlikka hissa qo'shmoqda. Aynan shu "xalq diplomatiyasi" orqali rasmiy diplomatik muloqotdan tashqari ko'rinmas, ammo mustahkam ijtimoiy rishtalar paydo bo'lmoqda.

Turkiy tilli davlatlar tashkiloti (TTDT) doirasida ham Markaziy Osiyo davlatlari faol ishtirok etmoqda. Ushbu tashkilotning doimiy faoliyatida madaniyat, ta'lim va axborot almashinuvi ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida qayd etiladi. Misol uchun, 2023-yilda O'zbekistonda o'tkazilgan "Turkiy madaniyat yili" doirasidagi tadbirlar – xalqlar birligi va umumiy identitetni kuchaytirishga xizmat qildi.

Madaniy hamkorlik – faqat san'at va tarix emas, balki siyosiy ishonch va mintaqaviy barqarorlikni ta'minlashda ham muhim vosita hisoblanadi. Davlat rahbarlari darajasidagi uchrashuvlarda ko'p hollarda birinchi galda madaniy hamkorlik bo'yicha memorandumlar, do'stlik yillari e'lon qilinmoqda. Bu esa siyosiy munosabatlarning "yumshoq" boshlanish nuqtasi sifatida xizmat qilmoqda.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. 1-jild. – T.:O'zbekiston, 2017. 592 b.
2. Jailson E. da G.R. Gomes. The challenges of regional integration in Africa. P. 429-430.
3. Косов Й.В., Фокина В.В. Политическая регионалистика. – М.: Питер, 2009. – С. 5. 6. <http://www.prezident.uz/oz/lists/view/1227>
4. Ko'charov CH.SH. Markaziy Osiyoning mintaqaviy integratsion jarayoni muammolari. – T.: Fan, 2008. – B. 32